

Faculdade de Medicina do ABC
Curso Residência em Infectologia

Kelly Rhaiane Ferreira Vilela

**AVALIAÇÃO DOS MARCADORES SOROLÓGICOS DE
HEPATITE B EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À
TERAPIA IMUNOSSUPRESSORA NOS
AMBULÁTORIOS DE ESPECIALIDADES DA
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC**

Santo André - SP

2020

Faculdade de Medicina do ABC
Curso Residência em Infectologia

Kelly Rhaiane Ferreira Vilela

**AVALIAÇÃO DOS MARCADORES SOROLÓGICOS DE
HEPATITE B EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À
TERAPIA IMUNOSSUPRESSORA NOS
AMBULÁTORIOS DE ESPECIALIDADES DA
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à
Coordenação do Curso de infectologia na Faculdade de
Medicina do ABC- Santo André/SP como parte dos
requisitos para a obtenção da especialização em
infectologia.

Orientadora: Profa. Dra. Ana Paula Serra Leopércio

Santo André - SP

2020

TERMO DE APROVAÇÃO

AVALIAÇÃO DOS MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITE B EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À TERAPIA IMUNOSSUPRESSORA NOS AMBULÁTORIOS DE ESPECIALIDADES DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

Kelly Rhaiane Ferreira Vilela

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Coordenação do Curso de infectologia na Faculdade de Medicina do ABC- Santo André/SP como parte dos requisitos para a obtenção da especialização em infectologia.

Banca Examinadora:

Doutora Wanda Regina Caly

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a quem acreditou no meu potencial, ao Pai do universo, aos meus pais que batalharam por minha conquista, além de minha querida irmã que sempre esteve ao meu lado, meus avós, familiares e aos amigos que conquistei nessa jornada.

LISTA DE ABREVIATURAS

AASLD American Association for the Study of Liver Disease

AGA American Gastroenterological Association

ALT Alanina Aminotransferase

AST Aspartato Aminotransferase

DC Doença de Crohn

CDC Centers for Disease Control and Prevention

DII Doença Inflamatória Intestinal

EASLD European Association for the Study of Liver Disease

ECCO European Crohn's and Colitis Organisation

FDA Food and Drug Administration

HBV Vírus da Hepatite B

HBVr Reativação do Vírus B

HBsAg Antígeno da superfície do Vírus da Hepatite B

HBcAg antígeno core do Vírus da Hepatite B

HCC Carcinoma Hepatocelular

HCV Vírus da Hepatite C

HIV Vírus da Imunodeficiência Humana adquirida

MTX Metotrexato

OMS Organização Mundial de Saúde

RCUI Retocolite Ulcerativa Inespecífica

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	11
2	OBJETIVOS	17
3	METODOLOGIA.....	18
3.1	CRITÉRIOS DE INCLUSÃO	18
3.2	CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO	18
3.3	VARIÁVEIS ANALISADAS	19
3.4	ANÁLISE ESTATÍSTICA.....	19
4	RESULTADOS	20
5	DISCUSSÃO	30
6	CONCLUSÃO.....	33
7	REFERÊNCIAS	34

LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Diagnósticos encontrados nos ambulatórios da FMABC.....	20
Figura 2- Distribuição de prontuários avaliados por especialidade.....	21
Figura 3 - Taxa de screening do marcador HBsAgpré tratamento dos ambulatórios de especialidades da FMABC.....	22
Figura 4 - Taxa de screening do marcador anti-HBcpré tratamento dos ambulatórios de especialidades.....	22
Figura 5 - Taxa de screening do marcador anti-HBspré-tratamento dos ambulatórios de especialidades.....	23
Figura 6 – Solicitação de sorologia de HIV nos ambulatórios.....	23
Figura 7 – Solicitação de sorologia de HCV nos ambulatórios.....	24
Figura 8 - Uso de imunobiológicos por especialidades realizados no Centro de Infusão da FMABC.....	25
Figura 9- Rastreamento de enzimas hepáticas pré-tratamento imunossupressor.....	26
Figura 10- Rastreamento de enzimas hepáticas pré-tratamento imunossupressor.....	27
Figura 11 - Outras drogas utilizadas para o tratamento ao longo da pesquisa.....	27
Figura 12 - Taxa de rastreamento ao desfecho da imunização dos ambulatórios.....	28
Figura 13 - Desfecho do seguimento dos pacientes dos ambulatórios das especialidades	29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Interpretação dos marcadores sorológicos.....	12
Tabela 2 - Estratificação do risco baseado nos esquemas de terapia imunossupressora	15
Tabela 3 - Indicações de triagem dos marcadores de hepatite B antes da imunossupressão das diretrizes	16
Tabela 4 - Terapia com metotrexate (N=27).....	25
Tabela 5 - Terapia com acitretina(N=12).....	26

RESUMO

A reativação do vírus da hepatite B (HBVr) vem sendo cada vez mais estudado na literatura em situação onde ocorre imunossupressão do hospedeiro. Uma população especial que possui um maior risco de complicações são os indivíduos submetidos à terapia imunossupressora, tornando-se, portanto, a reativação do HBV uma relevante preocupação.

A realização desse estudo retrospectivo objetivou avaliar o screening de marcadores sorológicos para o vírus da hepatite B (HBsAg, antiHBctotal e antiHBs) nos pacientes submetidos a drogas imunossupressoras, principalmente com agentes imunobiológicos, acompanhados nos ambulatórios da dermatologia e gastroenterologia da Faculdade de Medicina do ABC- Santo André/SP.

Foram incluídos no estudo um total de 135 prontuários desde a primeira consulta realizada pelo paciente nos ambulatórios especializados da FMABC. Os pacientes do estudo apresentavam os seguintes diagnósticos: psoríase vulgar 68,89%, doença de crohn 18,52%, artrite psoriásica + psoríase vulgar 7,41%, retocolite ulcerativa 3,70%, psoríase vulgar + crohn 1,48%.

A taxa total da solicitação da sorologia para o HBV antes do início das medicações foi de 76,30%. Em relação aos marcadores anti-HBc e anti-HBs, a solicitação foi de 46,6% e 45,2%, respectivamente. O rastreio do HBsAg por especialidade foi de 100% pela gastroenterologia e 69,5% pela dermatologia. Nenhum paciente apresentou HBsAg reagente e apenas um paciente da gastroenterologia apresentou anti-HBc reagente. Evidenciamos também uma baixa taxa de solicitação dos marcadores para anti-HBc e anti-HBs no período prévio terapia imunossupressora.

Neste estudo, concluímos a preocupação dos profissionais em solicitar o HBsAg especialmente para os pacientes que foram submetidos a terapia com imunobiológico para prevenção da reativação do HBV nessa população especial.

PALAVRAS-CHAVE: Rastreio hepatite B crônica, imunossupressores, reativação do HBV.

ABSTRACT

The reactivation of the hepatitis B virus (HBVr) has been increasingly studied in the literature in a situation where host immunosuppression occurs. A special population that has a higher risk of complications are individuals undergoing immunosuppressive therapy, thus making HBV reactivation a relevant concern.

This retrospective study aimed to evaluate the screening of serological markers for the hepatitis B virus (HBsAg, anti HBctotal and anti HBs) in patients undergoing immunosuppressive drugs, mainly with immunobiological agents, followed up at the dermatology and gastroenterology outpatient clinics of the Faculty of Medicine do ABC-Santo André / SP.

A total of 135 medical records were included in the study since the first consultation performed by the patient in the specialized outpatient clinics at FMABC. The study patients had the following diagnoses: psoriasis vulgaris 68.89%, crohn's disease 18.52%, psoriatic arthritis + psoriasis vulgaris 7.41%, ulcerative colitis 3.70%, psoriasis vulgaris + crohn 1.48%.

The total rate of HBV serology request prior to starting medications was 76.30%. Regarding the anti-HBc and anti-HBs markers, the request was 46.6% and 45.2%, respectively. Screening for HBsAg by specialty was 100% by gastroenterology and 69.5% by dermatology. No patient had HBsAg reagent and only one patient from gastroenterology had anti-HBc reagent. We also evidenced a low rate of request for markers for anti-HBc and anti-HBs in the period prior to immunosuppressive therapy.

In this study, we conclude the concern of professionals to request HBsAg especially for patients who have undergone immunobiological therapy to prevent HBV reactivation in this special population.

KEYWORDS: Screening for chronic hepatitis B, immunosuppressants, reactivation of HBV

AVALIAÇÃO DOS MARCADORES SOROLÓGICOS DE HEPATITE B EM INDIVÍDUOS SUBMETIDOS À TERAPIA IMUNOSSUPRESSORA NOS AMBULÁTORIOS DE ESPECIALIDADES DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC

1 INTRODUÇÃO

A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é um problema relevante de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), é estimado aproximadamente que 350 milhões de pessoas apresentam infecção crônica pelo vírus da hepatite B e devido a suas complicações, aproximadamente 650.000 casos resultam em óbitos por ano no mundo^{13, 29}.

No Brasil, segundo o último boletim de epidemiológico do Departamento de Doenças de Condições crônicas e Infecções sexualmente transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde publicado em 2019, no período de 1999 a 2018 foram notificados 233.027 casos confirmados de hepatite B crônica. A distribuição dos casos confirmados é de forma heterogênea, sendo a região Sudeste a de maior concentração com 34,9%, seguida das regiões Sul com 31,6%, Norte com 14,4% e Centro-Oeste 9,1%. Nos últimos dez anos, vem apresentando uma discreta redução de casos, principalmente em 2014, atingindo 6,7 casos para cada 100 mil habitantes em 2018. No entanto, regiões como Porto Velho e Rio Branco apresentam taxas elevadas, respectivamente, de 34,4 e 24,2 casos para cada 100 mil habitantes².

O vírus da hepatite B pertence à família hepadnaviridae, consiste em um vírus hepatotrópico, com genoma de DNA circular e parcialmente duplicado, com cerca de 3.200 pares de bases. A inflamação e fibrose hepática são consequências da resposta imune do hospedeiro. A transmissão do HBV ocorre por via parenteral, por solução de continuidade como pele e mucosas, e outros fluídos corporais, principalmente sêmen e fluído vaginal, além da transmissão vertical. É um vírus extremamente resistente, podendo sobreviver até 7 dias em meio externo^{24, 27}.

A infecção pelo HBV pode se apresentar desde hepatite aguda, com sintomatologia ou não, o qual é caracterizada pela presença do antígeno de superfície (HBsAg) e pelo anticorpo contra o core viral do tipo IgM (anti-HBcIgM). Em 95% dos

indivíduos que se infectam na idade adulta conseguem o clareamento viral e soroconversão, resultando em perda do marcador HBsAg e permanecendo com o anti-HBc total reagente (IgM + IgG), havendo ou não a produção do anticorpo contra o antígeno de superfície, o anti-HBs. Naqueles que não conseguiram alcançar o clareamento, ocorre a cronificação da infecção pelo vírus que é conceituada pela presença do marcador HBsAg por mais de 6 meses^{7,18}.

Em recém nascidos e crianças infectadas, apenas 5% irão conseguir perder o marcador HBsAg, o restante irão apresentar a fase crônica da infecção. Indivíduos portadores do vírus B crônico geralmente são assintomáticos e podem ter enzimas hepáticas persistentemente normais, portanto, deve-se considerar de suma importância o rastreio de todos os marcadores para o vírus B^{8,30,27}.

A tabela 1 condensa a interpretação de cada marcador:

Tabela 1- Interpretação dos marcadores sorológicos

Marcador	Interpretação clínica
HBsAg	Marcador de infecção pelo HBV Detectado precocemente na infecção aguda, assim persistindo por mais de 6 meses nos casos de infecção crônica
Anti-HBs	Resolução da infecção aguda Imunidade por vacinação
HBeAg	Normalmente associado com carga viral alta do HBV
Anti-HBe	Baixa replicação viral se HBV DNA for baixo ou possível mutação quando HBV DNA estiver alto
Anti-HBc IgM	Infecção aguda; pode ser o único marcador da janela imunológica Pode positivar na exacerbação da hepatite crônica
Anti-HBc IgG	Exposição prévia ao HBV Na infecção crônica ocorre em associação ao HBsAg Na resolução da infecção ocorre em associação ao Anti-HBs Isoladamente pode significar hepatite B oculta

FONTE: Adaptado de Trepo et al. (2014)

A hepatite B crônica é caracterizada por quatro fases, a depender da resposta imune do hospedeiro.²

- 1- Imunotolerante (infecção crônica HBeAg positivo)
- 2- Imunorreativa (hepatite crônica HBeAg positivo)
- 3- Portador inativo (infecção crônica HBeAg negativo)
- 4- Mutante pré-core Reativação do HBV (hepatite crônica HBeAg negativo).

Existe também a fase HBsAg não reagente que mesmo após a eliminação do HBsAg através da resposta imune, há possibilidade de uma baixa replicação viral apresentando níveis extremamente baixos ou até mesmo indetectável de HBV-DNA. Essa fase é conhecida como infecção oculta e esse perfil sorológico é capaz de causar uma reativação viral principalmente em situações de imunossupressão^{3,10}.

A progressão da inflamação causada pelo vírus B crônica pode resultar em cirrose, descompensação hepática e carcinoma hepatocelular. Fatores externos como genótipo do HBV, tempo de doença, tabagismo, alcoolismo, drogas imunossupressoras podem contribuir para evolução da doença³⁰.

A infecção pelo vírus da hepatite B pode ser prevenida de diversas formas como uso de preservativos, esterilização de instrumentos e a vacinação é o modo mais eficaz. Ela foi implantada através da Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 1991 e é recomendada mundialmente ao nascimento, por via intramuscular^{13,20}.

Nos últimos anos vem sendo cada vez mais utilizado terapias imunossupressoras para tratamento de doenças como: psoríase vulgar, doenças inflamatórias intestinais, doenças reumáticas, oncohematológicas e transplantados de órgãos sólidos. Em pacientes portadores de hepatite B crônica, essas drogas imunossupressoras têm o potencial de causar replicação do vírus B devido ao comprometimento da imunidade celular e humoral⁴. Portanto, torna-se necessário a realização de triagem adequada dos marcadores sorológicos (HBsAg, anti-HBc e anti-HBs) antes de qualquer terapia medicamentosa que induz imunossupressão, com finalidade de realizar um monitoramento e avaliar necessidade de profilaxia²⁶.

A reativação do HBV é caracterizada pelas soroconversão do HBsAg para reagente e nos pacientes anti-HbcT reagente isolado e/ou elevação do HBV-DNA quantitativo em $> 1\log/\text{mL}$ e/ou aumento de ALT em $> 5x$ do LSN e/ou $> 3x$ o limite basal de ALT. O risco de reativação é classificado em alto ($>10\%$), moderado (1 a 10%) ou baixo ($<1\%$)^{15, 9}. Esse risco é estratificado pelo tipo de drogas imunossupressoras, doença de base e perfil sorológico.

Todos os pacientes apresentando HBsAg positivo/anti-HBc positivo devem receber terapia antiviral antes ou concomitante a terapia imunossupressora. Em pacientes HBsAg negativo e anti-HBc positivo, com ou sem presença do anti-HBs devem ser rastreados quanto ao HBV DNA, caso seja detectável a terapia com antirretroviral deve ser instituída assim como os HBsAg positivo. Se o HBV DNA quantitativo não for detectável, ainda há várias controversas entre as diretrizes internacionais, pois as taxas de reativação são variáveis, a depender dos fatores do hospedeiro, englobando idade, sexo, e a estratificação do risco da terapia imunossupressora indicada. Então, nesses pacientes é consenso realizar monitorização pós imunossupressão das enzimas hepáticas, marcadores sorológicos e do HBVDNA quantitativo^{11, 6}.

A *European Association for the Study of Liver Disease* – EASLD recomenda que o tratamento antiviral seja continuado por pelo menos 12 meses após o final da terapia imunossupressora, e pelo menos 18 meses em pacientes que recebem Drogas anti-CD20 como o rituximab. Isso é justificável, pois a reativação do HBV foi relatada meses após o término da imunossupressão com essa droga¹¹. O rastreio de função hepática e do DNA HBV quantitativo devem ser seguidos durante toda a profilaxia com antivirais a cada 3 a 6 meses.

A estratificação do risco baseado nos esquemas de terapia imunossupressora está descrita na Tabela 2.

	HBsAg positive	HBsAg negative = anti-HBc positive
High risk >10%	<ul style="list-style-type: none"> > B-cell depleting agents (eg rituximab, ofatumumab) > Anthracycline derivatives (eg doxorubicin, epirubicin) > Moderate (prednisolone 10–20 mg daily or equivalent) or high-dose (prednisolone >20 mg daily or equivalent) corticosteroids daily for ≥4 weeks > Potent TNF-α inhibitors, including adalimumab, certolizumab, infliximab and golimumab > Local treatment for HCC, including TACE 	<ul style="list-style-type: none"> > B-cell depleting agents (eg rituximab, ofatumumab)
Moderate risk 1-10%	<ul style="list-style-type: none"> > Less potent TNF-α inhibitors (eg etanercept) > Cytokine or integrin inhibitors (eg abatacept, ustekinumab, natalizumab, vedolizumab) > Tyrosine kinase inhibitors (eg imatinib, nilotinib) > Immunophilin inhibitors, including cyclosporine > Proteasome inhibitors, such as bortezomib > HDIs > Low-dose (prednisolone <10 mg daily or equivalent) corticosteroids for duration of ≥4 weeks > Systemic chemotherapy 	<ul style="list-style-type: none"> > TNF-α inhibitors (eg etanercept, adalimumab, certolizumab, infliximab) > Cytokine or integrin inhibitors (eg abatacept, ustekinumab, natalizumab, vedolizumab) > Tyrosine kinase inhibitors (eg imatinib, nilotinib) > Moderate (prednisolone 10–20 mg daily or equivalent) or high-dose (prednisolone >20 mg daily or equivalent) corticosteroids daily for ≥4 weeks > Anthracycline derivatives (eg doxorubicin, epirubicin) > Immunophilin inhibitors, including cyclosporine > Proteasome inhibitors, such as bortezomib > HDIs > Systemic chemotherapy, including HCC
Low risk <1%	<ul style="list-style-type: none"> > Traditional immunosuppressive agents (eg azathioprine, 6-Mercaptopurine, methotrexate) > Intra-articular corticosteroids > Any dose of oral corticosteroids daily for <1 week 	<ul style="list-style-type: none"> > Traditional immunosuppressive agents (eg azathioprine, 6-Mercaptopurine, methotrexate) > Intra-articular corticosteroids > Low-dose (prednisolone <10 mg or equivalent) corticosteroids for ≥4 weeks > Any dose of oral corticosteroids daily for <1 week

FONTE:Koffas, et al., 2018.

As comorbidades e as drogas imunossupressoras variam quanto ao risco de reativação. Atualmente, diversas especialidades médicas como a neurologia, reumatologia, dermatologia e gastroenterologia estão cada vez mais, utilizando drogas imunossupressoras em especial os imunobiológicos.

As doenças inflamatórias intestinais como doença de crohn e retocolite ulcerativa, por exemplo, normalmente são tratadas com corticoides em altas doses e/ou agentes inibidores de necrose tumoral (anti-TNF), consideradas medicações de potencial risco para reativação. A prevalência de HBV entre pacientes com doenças inflamatórias intestinais (DII), incluindo doença de Crohn e colite ulcerativa varia de 0,6 a 17% para pacientes com HBsAg positivo e de 1,6 a 42% para pacientes com HBsAg negativo/anti-HBc reagente e parecem estar correlacionada com a prevalência do vírus B¹⁸.

Nas doenças autoimunes como psoríase vulgar e artrite psoriásica também tem sido cada vez mais tratadas com imunobiológicos principalmente com os anti-TNF^{14,28}. Cantini et al, avaliou o risco de HBVr em pacientes dermatológicos e reumatológicos e a reativação variou de 4,2% a 6,8%, ocorrendo maior reativação em portadores de hepatite

B crônica do que em pacientes com HBV oculto (HBsAg negativo/anti-HBc positivo). Já em Três séries de casos com um total de 79 pacientes psoriáticos previamente exposto ao vírus da hepatite B e tratados com inibidores de fator de necrose tumoral não foi observado nenhuma reativação do vírus.

Morisco et al. Avaliaram 220 pacientes, 9 eram anti-HBc reagentes e todos eram HBsAg negativos e 40 pacientes fizeram terapia com imunobiológicos em associação a anti-reumáticos modificadores da doença (DMARDS) e, também não foi observado reativação do vírus B. Nenhum dos pacientes fizeram profilaxia com antivirais. Os autores concluíram que há segurança dos biológicos em pacientes com esse perfil sorológico, independente da medicação utilizada^{5,25}.

A Tabela 3 demonstra um resumo das diretrizes internacionais em relação a triagem dos marcadores do vírus B antes da imunossupressão.

Tabela 3- Indicações de triagem dos marcadores de hepatite B antes da imunossupressão das diretrizes.

Sociedade	Quem deve ser rastreado?	Teste de tela
AGA	Pacientes com risco moderado ou alto e HBVr	HBsAg, DNA anti-HBc + HBV em caso de resultados positivos.
ECCO	Todos os pacientes com DII no diagnóstico	DNA HBsAg, anti-HBc e anti-HBs + HBV em caso de resultados positivos
EASL	Todos os candidatos a quimioterapia e imunossupressão	DNA HBsAg, anti-HBc e anti-HBs + HBV em caso de resultados positivos
CDC	Todas as pessoas que recebem terapia citotóxica ou imunossupressora	HBsAg, anti-HBc e anti-HBs

AGA: AGA American Gastroenterological Association; EASLD European Association for the Study of Liver Disease; ECCO European Crohn's and Colitis Organisation; CDC Centers for Disease Control and Prevention.

FONTE: Adaptado. Koffas, et al., 2018.

No Brasil, as recomendações do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) recomenda em pacientes com imunodepressão e quimioterapia que apresentam risco elevado de reativação devem realizar profilaxia com tenofovir ou entecavir por 06 a 12 meses após a suspensão da terapia imunossupressora. Pacientes com HBsAg positivo realizando tratamento com imunossupressores classificados em baixo a alto risco deverão monitorizar ALT e HBV-DNA a cada 2 meses³.

2 OBJETIVOS

Principal

Avaliar a solicitação de marcadores sorológicos para hepatite B antes da terapia imunossupressoras nos ambulatórios de especialidades dos serviços de dermatologia e gastroenterologia da **FMABC**.

Secundário

- Avaliar reativação do vírus da Hepatite B após o início da terapia imunossupressora;
- Avaliar a solicitação de outras sorologias (hepatite C e HIV);
- Avaliar o valor basal das aminotransferases pré e pós tratamento;
- Avaliar o encaminhamento para imunização de hepatite B em pacientes susceptíveis;

3 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo de coorte retrospectiva, transversal realizado com base na análise de dados obtidos por meio do resgate de prontuários dos pacientes submetidos a drogas imunossupressoras iniciado em 2003 a 2018 para avaliação do screening de marcadores sorológicos para o vírus da hepatite B (HBsAg, antiHBs, antiHBctotal).

A lista dos inclusos foi fornecida pelo serviço de ambulatório da dermatologia e gastroenterologia da Faculdade de Medicina do ABC especializados em atendimentos a pacientes com diagnóstico de psoríase e doença inflamatória intestinal, respectivamente.

Foi observado a solicitação dos marcadores para HBV previamente ao início do tratamento com o primeiro imunossupressor prescrito pela especialidade. Os dados foram coletados por um período mínimo de um ano após a introdução do tratamento com o mesmo imunossupressor, sendo este o momento de maior risco de reativação do HBV, segundo as diretrizes internacionais. O estudo foi realizado até a data da última consulta registrada no prontuário.

O estudo foi aprovado pelo comitê de ética de pesquisa da **FMABC**.

Foram incluídos os pacientes de acordo com os seguintes critérios:

3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

- Idade superior a 18 anos;
- Identificação nos prontuários de drogas imunossupressoras utilizadas nos ambulatórios de gastroenterologia e dermatologia da FMABC

3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

- Ter menos que 18 anos de idade
- Pacientes em que os registros de prontuário estavam indisponíveis

3.3 VARIÁVEIS ANALISADAS

As características dos pacientes do *baseline*:

1. **Variáveis Demográficas:** Idade (anos), gênero (masculino/feminino); doença de base, formas de infecção HBV;
2. **Variáveis Laboratorial:** HBsAg, anti-HBcTotal, anti-HBs, índice de AST (UI/L) /LSN, índice ALT (UI/L) /LSN;
3. **Variáveis do Grau de imunossupressão:** tipo medicação, tempo de uso, número de doses;
4. **Variáveis na reativação:** tempo da reativação após início do imunossupressor, perfil sorológico do HBV, PCR quantitativo HBV DNA, terapia antiviral usada (Tenofovir, entecavir, lamivudina), presença de descompensação hepática;
5. **Variáveis de coinfeção:** anti-HCV/PCR quantitativo HCV RNA; e anti-HIV 1 e 2, linfócito T CD4, PCR quantitativo HIV.

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Os dados foram analisados com auxílio do software R (versão 3.3.2 - R Core Team, 2016). Uma análise descritiva foi realizada com a apresentação das variáveis contínuas através da média e desvio padrão, e da porcentagem do total (%) para as variáveis categóricas. Na análise estatística, foi realizado o cruzamento entre variáveis nominais e categóricas pelo teste do Qui-quadrado ou, se o número de casos for pequeno, pelo Teste Exato de Fisher. Para o cruzamento das variáveis nominais com as contínuas foi utilizado o Teste t de Student ou Teste de Kruskal-Wallis O nível de significância foi definido em $p=0,05$.

4 RESULTADOS

Foram avaliados um total de 256 prontuários nos quais foram resgatados os dados desde a primeira consulta realizado pelo paciente nos ambulatórios especializados da FMABC. Destes, foram excluídos 121 prontuários por insuficiência de dados, tratamento menor que um ano ou por abandono de seguimento. Portanto, foram incluídos no estudo um total de 135 prontuários. A faixa etária atingiu uma média de 44,3 anos (desvio padrão de 14,32 anos), em relação à amostra de gênero houve uma pequena variação, com predomínio do sexo masculino 50,3%.

Os pacientes do estudo apresentavam os seguintes diagnósticos: psoríase vulgar 68,89%, doença de crohn 18,52%, artrite psoriásica + psoríase vulgar 7,41%, retocolite ulcerativa 3,70%, psoríase vulgar + crohn 1,48% (figura 1).

Figura 1- Diagnósticos encontrados nos ambulatórios da FMABC.

O predomínio de prontuários foi do ambulatório de dermatologia correspondendo a 77,8% e a gastroenterologia com 22,2% (Figura 2).

Figura 2- Distribuição de prontuários avaliados por especialidade.

A taxa total da solicitação de sorologias antes do início das medicações foi de 76,30%. Em relação aos marcadores anti-HBc e anti-HBs a solicitação pelos profissionais foi de 46,6% e 45,2%, respectivamente.

Quando se avaliou o screening para HBV por especialidade, a frequência de solicitações foi de 100 % pela gastroenterologia e 69,5% pela dermatologia (Figuras 3,4 e 5). Também foi observado que em alguns prontuários de ambas especialidades que o profissional descreveu apenas hepatite B não reagente, porém não especificou o marcador.

Figura 3 -Taxa de screening do marcador HBsAg pré tratamento dos ambulatórios de especialidades da FMABC

* SI= Sem informação

Figura 4 - Taxa de screening do marcador anti-HBc pré tratamento dos ambulatórios de especialidades

*Profissional descreveu no prontuário hepatite B negativa

* SI= Sem informação

Figura 5. Taxa de screening do marcador anti-HBs pré tratamento dos ambulatórios de especialidades

***Profissional descreveu hepatite B negativa**

*** SI= Sem informação**

Do total de pacientes que foram solicitados sorologias (76,30%), nenhum apresentou HBsAg reagente. Quando se avaliou contato prévio para HBV apenas 1 paciente resultou em antiHBc reagente e 37% dos pacientes não foi solicitado anti-HBs ou não havia descrição nos prontuários. Simultaneamente verificamos a solicitação das sorologias anti-HIV e anti-HCV com 94,07% e 94,81%, respectivamente (Figura 6 e 7).

Figura 6 – Solicitação de sorologia de HIV nos ambulatórios

Figura 7 – Solicitação de sorologia de HCV nos ambulatórios

Quando se avaliou o tratamento imunossupressor utilizado nos ambulatórios de especialidades identificou-se as seguintes drogas: acitretina, metotrexato, adalimumab, etarnecept, infliximab, secukinumab, ustekinumab, vedolizumab. A droga mais utilizada conforme os resultados foi o infliximab pela gastroenterologia (53,3%) e etarnecept, metotrexato (25,7%) pela dermatologia(43,3%) (Figura 8).

Figura 8 - Uso de imunossupressores por especialidades.

Ao se avaliar a taxa de solicitação da sorologia HBV observou-se que quando a medicação era considerada de baixo risco o screening para HBV era menos considerado. Em pacientes que foram submetidos a terapia pré imunossupressora com metotrexato 11,1% foi rastreado para HBsAg e 88,9% não tinham sido rastreados ou não havia descrição nos prontuários. Em relação a acitretina 33,3% foram rastreados pré tratamento e 66,7% também não tinham sido rastreados ou não havia descrição nos prontuários. Em ambas medicações todos os pacientes investigados quanto ao marcador HBsAg resultaram em não reagentes e nenhum deles foram rastreados quanto ao anti-HBc e anti-HBs. (Tabelas 4 e 5)

Tabela 4- Terapia com metotrexate (N=27)

HBsAg pré tratamento

	N	%
Não reagente	3	11,1%
Não coletado ou sem descrição no prontuário	24	88,9%

Tabela 5- Terapia com acitretina(N=12)

HBsAg pré tratamento

	N	%
Não reagente	4	33,3%
Não coletado ou sem descrição no prontuário	8	66,7%

Foi identificado também nesse estudo que houve rastreio pelos profissionais das especialidades, dosagem das enzimas hepáticas pré terapia imunossupressora (figura 9 e 10). E pós tratamento, não foi realizado análise estatísticas das enzimas hepáticas após uso da terapia imunossupressora, pois não foi identificada alterações das enzimas conforme os critérios estipulados pelo estudo.

Figura 9- Enzimas hepáticas pré tratamento imunossupressor

Figura 10- Enzimas hepáticas pré tratamento imunossupressor

Os prontuários foram analisados desde a primeira consulta do paciente nos ambulatórios de suas respectivas especialidades, até a data da última consulta registrada no prontuário e foi observado que 81,48% dos pacientes fizeram uso de outros tipos de imunossupressores ao longo do tratamento, como de baixo risco para reativação (acitretina, metotrexato), ou imunobiológicos de classe equivalente. (Figura11).

Figura 11 - Outras drogas ao longo do tratamento

No período estudado não houve casos de HBVr, nem mesmo naqueles pacientes que a sorologia para HBV era desconhecida. Dos prontuários revisados foram orientados a realizar vacinação para HBV em 5,17% (Figura 12). Em relação ao desfecho 91,11% dos pacientes mantiveram seguimento ambulatorial até o ano de 2019 (Figura 12).

Figura 12 - Imunização

Figura 13 – Desfecho do seguimento dos pacientes dos ambulatórios das especialidades

5 DISCUSSÃO

Atualmente existem várias evidências na literatura mundial comprovando o aumento de reativação da hepatite B (HBVr) em indivíduos que são submetidos à imunossupressão e por esse motivo a maioria das sociedades médicas e científicas publicaram diretrizes recomendando o rastreamento pré imunossupressão, bem como prevenção e manejo de HBVr¹.

Este estudo avaliou a taxa de solicitação de marcadores sorológicos para HBV antes da terapia imunossupressora, especialmente com agentes imunobiológicos. A taxa geral obtida de solicitação nos ambulatórios de especialidades resultou em 76,30% para HBsAg, 46,6% ao anti-HBc e 45,2% do anti- HBs.

A taxa de rastreamento identificada nesse estudo se correlacionou com a terapia imunossupressora indicada, ou seja, de acordo com o risco de reativação do HBV com determinado esquema de imunobiológico, foi feita a estratificação de risco como preconizado na literatura.

O HBsAg pré tratamento foi solicitado pelos dois ambulatórios em 100% dos pacientes que usaram as seguintes drogas classificadas em moderada a alto risco para HBVr sendo eles, adalimumab, infliximab, etanercept, os quais são drogas classificadas como inibidores de fatores de necrose tumoral (anti-TNF) e os mais recentes utilizados na prática clínica que são inibidores de citocinas ou integrina como secukinumab, ustekinumab, vedolizumab.

Há poucos estudos prospectivos evidenciando a segurança dos anti- TNF em pacientes com infecção crônica ou resolvida pelo vírus da hepatite B, no entanto, os dados da food and drug administration (FDA) apontam como potencial risco de reativação. Em pacientes fazendo uso de anti-TNF como monoterapia e apresentando HBsAg positivo o risco de HBVr está entre 1 a 10%, portanto, moderado risco. Em alguns estudos observacionais, pacientes com diagnóstico de doença de Crohn, psoríase e doenças reumáticas com HBsAg positivo tratados com anti-TNF apresentaram uma taxa de reativação de 0 a 40%^{20, 19, 17, 6, 16}.

Laurenti e Cols. realizaram um estudo retrospectivo em oito pacientes portadores de artrite psoriásica, um era HBsAg positivo e 7 eram HBsAg negativo e anti-HBc positivo. Todos os pacientes eram HBeAg negativo e HBV DNA negativo. Durante o período de tratamento foi realizado triagem para HBV e função hepática inicialmente a cada 3 meses e posteriormente a cada 6 meses. Apenas o paciente HBsAg reagente

(infecção crônica pelo HBV) recebeu tratamento com lamivudina antes do período da imunossupressão. Portanto, realizado tratamento profilático para evitar reativação. Não houve casos de HBVr no período médio de 3 anos nesse estudo¹².

Em relação ao rastreio anti-HBc notamos uma menor frequência de solicitação por parte do ambulatório da dermatologia com 36,2% e a gastroenterologia com 88,3%, porém é importante ressaltar que a especialidade de dermatologia fez uso de medicações consideradas baixo risco (metotrexate, acitretina) diferente da gastroenterologia que fez uso de medicações de moderado risco para reativação. Destaca-se que indivíduos com antiHBc positivo isolado, ou seja, contato prévio para hepatite B, que foram submetidos a esquemas imunossupressores também apresentam um risco variável de reativação²³.

Neste estudo foi encontrado um paciente proveniente do ambulatório da gastroenterologia, com o seguinte perfil para hepatite B: HBsAg negativo, anti-HBc positivo isolado e anti-HBs desconhecido, ou seja, não coletado ou sem informações contidas no prontuário, bem como o rastreio do HBVDNA. Com isso impossibilitando estratificar o risco de reativação.

Todas as diretrizes concordam que pacientes com HBsAg negativo e anti-HBc positivo devem ser rastreados com HBVDNA e caso o resultado seja detectável, define-se o perfil de hepatite B oculta recomendando-se o início da profilaxia 2 a 4 semanas antes da imunossupressão, com antivirais análogos de núcleos(t)ídeos (tenofovir ou entecavir preferencialmente).

Se o HBVDNA for indetectável os pacientes devem ser seguidos com rastreio de HBVDNA e ALT, independente do anti-HBs^{23, 5, 22}. Pacientes com esse perfil (antiHBc isolado e HBV DNA indetectável) devem ser monitorizados com enzimas hepáticas e/ou HBVDNA a cada 1 a 3 meses⁸. Caso a acessibilidade a essa monitorização não seja possível a introdução do antiviral nessa situação é recomendada⁸. Paciente com anti-HBc positivo, independente se HBV DNA detectado ou não, que são candidatos a terapia com anti-CD20, (rituximabe), anti-CD52 (alemtuzumab), quimioterapia para neoplasias hematológicas e transplante de medula óssea, deverão receber profilaxia³.

No nosso estudo, foi identificada uma baixa prevalência de solicitação do marcador anti-HBs, sucedendo em perda de oportunidade para encaminhar à imunização, conforme sugerido pelas sociedades científicas as quais orientam a vacinação de hepatite B para todos os pacientes susceptíveis que irão ser submetidos a imunossupressão. Recomenda-se que a primeira dose deve ser entre a primeira e a segunda semana antes da terapia imunossupressora, preferencialmente com doses dobradas e com no mínimo 3

doses²¹. Vale lembrar que neste contexto de pacientes imunodeprimidos a imunização eficaz é mais desafiadora, pois apresentam menos resposta imunológicas após imunossupressão.

Verificamos também que no nosso estudo os profissionais se preocuparam em realizar o rastreio das sorologias HIV (94,07%) e HCV (94,1%) demonstrando a importância de rastrear outras doenças infecciosas.

No nosso trabalho, observamos também a importância da solicitação das enzimas hepáticas pré tratamento: encontramos nos pacientes da gastroenterologia 100% valores dentro da normalidade (<40UI/L. Já nos pacientes acompanhados no ambulatório de dermatologia, esse dado foi de 12,3% acima do limite superior da normalidade. Isso demonstra o cuidado em se avaliar alterações enzimáticas. No acompanhamento após o uso de drogas imunomoduladoras e imunossupressoras, não identificamos alterações enzimáticas significativas.

No estudo não avaliamos a associação conjunta de glicocorticoides, metotrexato com imunobiológicos por se tratar de um estudo retrospectivo o que dificultou a coleta e consequentemente a interpretação dos resultados. É importante também, ressaltar algumas limitações desse trabalho, como a dificuldade dos registros de prontuários manuais, quanto aos exames solicitados para os pacientes que a maior parte foram realizados em serviço externos podendo ter gerado um viés de informação. No entanto, esse estudo é capaz de proporcionar uma ênfase quanto à prevenção para HBVr e ampliar o encaminhamento para imunização em pacientes susceptíveis para o vírus.

6 CONCLUSÃO

Neste estudo foi possível notar uma taxa significativa de rastreamento de hepatite B com adesão global de 100% da solicitação do marcador HBsAg em pacientes submetidos a terapia imunobiológica considerada de moderado a alto risco para HBVr. No entanto, foi identificada uma menor importância ou não descrição dos marcadores anti-HBc e anti-HBs nos prontuários.

É plausível certificar que o HBVr tenha um significado clínico crescente, pois o tratamento com imunossuppressores estão sendo cada vez mais utilizados em diversas especialidades médicas.

Por esse motivo faz-se cada vez mais necessário o alerta para importância das solicitações dos 3 marcadores facilitando o manejo desses pacientes em especial.

Dessa forma, devido ao potencial risco de reativação do vírus B, indica-se a profilaxia antiviral quando necessário, além da recomendação da imunização para o vírus B em pacientes susceptíveis.

7 REFERÊNCIAS

- ¹ BESSONE F.; DIRCHWOLF M., **Management of hepatitis B reactivation in immunosuppressed patients: An update on current recommendations** . World J Hepatol 8 : 385 – 94, 2016.
- ²Boletim Epidemiológico. **Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde.** Vol.: 50, Nº 17, Jul. 2019.
- ³ BRASIL, **Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em saúde.** Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Brasília, Ministério da Saúde, 2017.
- ⁴ Cannizzaro M. V. FRANCESCHINI C, ESPOSITO M. BIANCHI L. GIUNTA A.,**Hepatitis B reactivation in psoriasis patients treated with anti-TNF agents: prevention and management.** P. 35-40, vol. 2017., 2017.
- ⁵CHARPIN, C., GUIB, S., COLSON, P. ET AL. **Safety of TNF-blocking agents in rheumatic patients with serology suggesting past hepatitis B state: results from a cohort of 2¹ patients.** *Arthritis Res Ther.* 11: R179, 2009.
- ⁶European Association For The Study Of The Liver **EASL clinical practice guidelines: management of chronic hepatitis B virus infection.** J Hepatol. 57(1):167–185, 2012;
- ⁷European Association for the Study of the Liver, **European Association for the Study of the Liver. EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection** . J Hepatol67 : 370 – 98, 2017.
- ⁸ GILL US , KENNEDY PT . **New insights in the management of chronic hepatitis B.** Clin Med 15 : 191 – 6, 2015.
- ⁹ Hoofnagle JH. **Reactivation of hepatitis B.** *Hepatology.*49:S156–65.8, 2009.
- ¹⁰HWANG JP, LOK AS. **Management of patients with hepatitis B who require immunosuppressive therapy.** Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 11(4):209–219, 2014.
- ¹¹KOFFAS, A. et al.,**Hepatitis B virus reactivation in patients treated with immunosuppressive drugs: a practical guide for clinicians.** Clinical Medicine, Vol 18, No 3: 212–8, 2018.

¹²LAURENTI R, GIOVANNANGELI F, GUBINELLI E, et al. **Long-term safety of anti-TNF adalimumab in HBc antibody-positive psoriatic arthritis patients: a retrospective case series of 8 patients.** Clin Dev Immunol. 2013.

¹³LAVANCHY D. **Hepatitis B virus epidemiology, disease burden, treatment, and current and emerging prevention and control measures.** J Viral Hepat. 11:97–107, 2004.

¹⁴LEONARDI C. L , POWERS J. L , MATHESON R. T et al. **Etanercept como monoterapia em pacientes com psoríase.** N Engl J Med , 349 : 2014 – 2022, 2003.

¹⁵LOK AS, LAI CL. **Acute exacerbations in chinese patients with chronic hepatitis B virus (HBV) infection.** Incidence, predisposing factors and etiology. JHepatol.;10:29–34.17, 1990.

¹⁶MORI, S. **Past hepatitis B virus infection in rheumatoid arthritis patients receiving biological and/or nonbiological disease-modifying antirheumatic drugs.** ModRheumatol.21: 621–627, 2011.

¹⁷PAPA, A., FELICE, C., MARZO, M. et al. **Prevalence and natural history of hepatitis B and C infections in a large population of IBD patients treated with anti-tumor necrosis factor-alpha agents.** J Crohns Colitis.7: 113–119, 2013.

¹⁸PATULLO V., **Prevention of Hepatitis B reactivation in the setting of immunosuppression.** Clin Mol Hepatol., 219 – 237, 2016.

¹⁹ PEREZ-ALVAREZ, R., DIAZ-LAGARES, C., GARCIA-HERNANDEZ, F. et al. **Hepatitis B virus (HBV) reactivation in patients receiving tumor necrosis factor (TNF)-targeted therapy: analysis of 257 cases.** Medicine (Baltimore).90: 359–371, 2011.

²⁰PERRILLO R.P, GISH R, FALCK-YTTER Y.T. **American Gastroenterological Association Institute technical review on prevention and treatment of hepatitis B virus reactivation during immunosuppressive drug therapy.** Gastroenterology, 2015.

- ²¹RAHIER J.F, MAGRO F., ABREU C. et al. **Second European evidencebased consensus on the prevention, diagnosis and management of opportunistic infections in inflammatory bowel disease.** *J Crohns Colitis*, 8 : 443 – 68, 2014.
- ²² REVIEW **Clinical Medicine** Vol 18, No 3: 212–8, 2018.
- ²³SETO W. K, WONG D. H., CHAN T.Y. et al. **Association of hepatitis B core related antigen with hepatitis B virus reactivation in occult viral carriers undergoing high-risk immunosuppressive therapy.** *Am J Gastroenterol*, 111 : 1788 – 95, 2016.
- ²⁴ SONG J. E., KIM D. Y., **Diagnosis of hepatitis B.** *Ann Transl Med.* 4(18):338 2016.
- ²⁵ TERRAULT *ET AL*, **Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment of Chronic Hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance.** *HEPATOLOGY*, Vol. 67, No. 4, 2018.
- ²⁶TERRAULT N.A., BZOWEJ N.H., CHANG K.M., HWANG J.P., JONAS M.M., MURAD M.H. **American Association for the Study of Liver Diseases. AASLD guidelines for treatment of chronic hepatitis B.** *Hepatology.*63(1):261–283, 2016.
- ²⁷ THOMPSON, S. C. *et al.*, **Blood-borne viruses and their survival in the environment: is public concern about community needlestick exposures justified?** *Australia and New Zealand Journal of Public Health*, vol 27, N°06, 2003.
- ²⁸TRÉPO, C; CHAN, H.L; LOK A. **Hepatitis B virus infection.** *Lancet*, v.384, n. 9959, p2053-63, Dez. 2014.
- ²⁹WHO – **Guidelines for the Prevention, Care and Treatment of persons with chronic Hepatitis B Infection** - March 2015.
- ³⁰ YAPALI, S and *et al.* **Management of Hepatitis B: Our Practice and How It Relates to the Guidelines.** *Clinical Gastroenterology and Hepatology*, 12:16–26, 2014.